

УДК 342.9

Глух Марина Василівна –

*кандидат юридичних наук, професор,
завідувач кафедри фінансового та податкового права
Державного податкового університету
e-mail: marina_gluh@ukr.net
ORCID ID 0000-0002-6107-5415*

Maryna V. Glukh –

*candidate of juridical sciences, professor,
Head of the Department of Financial and Tax Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
e-mail: marina_gluh@ukr.net
ORCID ID 0000-0002-6107-5415*

Ковалко Наталія Миколаївна –

*доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: nnkovalko@gmail.com
ORCID: ID 0000-0001-5555-9267*

Nataliia M. Kovalko –

*Doctor of juridical sciences, professor, Honored Lawyer of Ukraine,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
e-mail: nnkovalko@gmail.com
ORCID: ID 0000-0001-5555-9267*

Стадії досудового врегулювання адміністративно-правових спорів

У статті досліджено порядок проведення процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів. Проаналізовано позиції науковців щодо особливостей окремих стадій процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів. Сформовано основні стадії процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів: 1) ініціювання сторонами спору проведення процедури досудового врегулювання публічно-правового спору шляхом подання заяви до голови відповідного суду; 2) розгляд головою суду заяви сторін про проведення процедури та призначення уповноваженого судді; 3) прийняття справи суддею-медіатором та підготовка справи до проведення переговорів шляхом збору відповідного переліку доказів, письмових обґрунтувань позицій сторін; 4) проведення безпосередньо переговорів по врегулюванню публічно-правових спорів в призначену дату та час; 5) оформлення результатів проведення досудового врегулювання адміністративно-правового спору шляхом укладання письмової чи усної угоди, за умови позитивного результату переговорів або вирішення питання щодо знищення документів та поновлення провадження, якщо переговори були безрезультатними.

Ключові слова: адміністративно-правовий спір, досудове врегулювання спорів, стадія, стадії досудового врегулювання адміністративно-правових спорів, порядок досудового врегулювання адміністративно-правових спорів.

M.V. Glukh, N.M. Kovalko Stages of Pre-Trial Settlement of Administrative-Legal Disputes

In today's context, pre-trial settlement of legal disputes as a type of mediative conciliation procedure is defined as the most promising area of research among other alternative dispute resolution methods to

administrative proceedings. However, the introduction of this procedure into the public administration sphere turns out to be an extremely difficult task, and therefore the issue of determining the stages of out-of-court settlement of public law disputes is important at the current stage of radical changes in the State. Given this, it is important to study and identify the stages of the procedure for out-of-court settlement of public law disputes. The purpose of the article is to define the stages of the procedure for pre-trial settlement of administrative and legal disputes and their specific features. To achieve this goal, the author uses an integrated approach which determines the use of general and special scientific research methods. In particular, the functional method is used to determine the functions of entities which carry out the procedure for pre-trial settlement of administrative and legal disputes at certain stages. The formal legal method was used to analyse the provisions of regulatory legal acts. The systemic and structural method is used to identify the main features of the stages of pre-trial settlement of administrative and legal disputes. The methods of analysis, synthesis, induction, deduction, and analogy were also used to formulate conclusions and proposals. The article examines the procedure for pre-trial settlement of administrative and legal disputes. The author analyses the positions of scholars on the peculiarities of certain stages of the procedure for pre-trial settlement of administrative and legal disputes. The main stages of the procedure for pre-trial settlement of administrative and legal disputes are formed: 1) initiation by the parties to the dispute of the procedure for pre-trial settlement of a public legal dispute by submitting an application to the chairman of the relevant court; 2) consideration by the chairman of the court of the parties' application for the procedure and appointment of an authorized judge; 3) acceptance of the case by a mediator and preparation of the case for negotiations by collecting a relevant list of evidence and written justifications of the parties' positions; 4) conducting negotiations on the settlement of public legal disputes at the appointed date and time; 5) formalising the results of pre-trial settlement of an administrative legal dispute by concluding a written or oral agreement, subject to a positive outcome of the negotiations, or resolving the issue of destroying documents and resuming the proceedings if the negotiations were unsuccessful. As of today, there are no legal obstacles to the pre-trial settlement of a public law dispute but given the tight linkage of this procedure to administrative proceedings, the procedure is unnecessarily complicated. We believe that for its successful development, the regulatory framework of administrative proceedings should be revised to take into account the position of pre-trial settlement of administrative legal disputes. The content of the procedure for pre-trial settlement of administrative legal disputes is the activity of the parties to the dispute and the judge-mediator (mediator), which may be grouped into the following main stages 1) initiation by the parties to the dispute of the procedure for pre-trial settlement of a public legal dispute by filing an application with the chairman of the relevant court; 2) consideration by the chairman of the court of the parties' application for the procedure and appointment of an authorised judge; 3) acceptance of the case by the mediator and preparation of the case for negotiations by collecting a relevant list of evidence, written justifications of the parties' positions; 4) conducting negotiations on the settlement of public legal disputes at the appointed date and time; 5) formalising the results of pre-trial settlement of an administrative legal dispute by concluding a written or oral agreement, subject to a positive outcome of the negotiations, or resolving the issue of destroying documents and resuming the proceedings if the negotiations were unsuccessful.

Keywords: *administrative and legal dispute, pre-trial settlement of disputes, stage, stages of pre-trial settlement of administrative and legal disputes, procedure for pre-trial settlement of administrative and legal disputes.*

Постановка проблеми: В умовах сьогодення, досудове врегулювання правових спорів як вид медіативних примирювальних процедур визначається як найперспективніший напрям дослідження серед інших альтернативних адміністративному судочинству методів врегулювання спорів. Однак впровадження цієї процедури у сферу публічного управління виявляється надзвичайно складним завданням, і тому питання визначення стадій

позасудового вирішення публічно-правових спорів є важливим на сучасному етапі радикальних змін у державі. З огляду на це, актуальним є дослідження та виокремлення стадій процедури досудового врегулювання публічно-правових спорів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою дослідження стали роботи вчених, які присвятили свої роботи вивченню порядку проведення процедури

досудового врегулювання адміністративно-правових спорів, а саме: Н. В. Боженко, Т. О. Коломєць, Р. В. Миронюк, Г. О. Слостнікова, В. В. Сливка, А. А. Шарая, Т. І. Шинкар, тощо. Проте, відсутність комплексного дослідження сучасного стану правового регулювання порядку проведення процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів, зокрема виокремлення стадій вказаної процедури, обумовлює актуальність дослідження.

Невирішені раніше проблеми визначення стадій процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів та їх особливостей.

Мета – виробити пропозиції щодо вдосконалення сучасного правового регулювання порядку проведення досудового врегулювання адміністративно-правових спорів.

Виклад основного матеріалу. Врегулювання спору в досудовому порядку є процедурою, зміст якої складає врегулювання майнових або немайнових претензій сторони, яка постраждала, на основі вільного волевиявлення в позасудовому порядку. Водночас, щоб встановити наявність можливості застосувати процедуру досудового врегулювання спору в адміністративному процесі процесуальним законодавством передбачено проведення підготовчого судового засідання. Так, відповідно до ст. 180 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), підготовче засідання, окрім іншого, проводиться з метою з'ясування, чи наявне у сторін бажання вирішити спір через примирення або проведення позасудового врегулювання спору через процедуру медіації або через процедуру врегулювання спору за участю судді [1].

Також у ст. 190 КАСУ закріплене право сторін спору врегулювати спір шляхом примирення повністю чи частково на основі взаємних поступок. Окрім цього, сторонам дозволено врегулювати спір примиренням та вийти за межі предмета спору, за умови не порушення прав чи інтересів інших осіб. Умови примирення не можуть порушувати закон чи виходити за межі повноважень суб'єкта публічного управління [1].

Поміж іншого, однією з ознак адміністративного процесу є те, що стороною у публічно-правових спорах є суб'єкт владних

повноважень. З огляду на це, особливістю альтернативного врегулювання публічно-правових спорів в адміністративному судочинстві є врегулювання мирним шляхом правових відносин між органом державної влади, з одного боку та з фізичною чи юридичною особою – з іншого [2, с. 9].

Важливо зауважити, що нормативне врегулювання процесуальної форми досудового врегулювання публічно-правових спорів є мінімальними. Водночас процедура досудового врегулювання адміністративно-правових спорів не є хаотичним набором дій учасників конфлікту та посередника (медіатора), оскільки вказаним особам потрібно дотримуватися відповідного порядку у своїх діях.

Так, адміністративні процедури зазвичай систематизують за наступними ознаками: 1) в залежності від ініціатора процедури: а) заявні процедури (виникають виключно за наявності заяви правоздатної фізичної або юридичної особи); б) втручальні процедури (виникають за ініціативи суб'єкта публічної влади); 2) в залежності від змісту адміністративні процедури виокремлюють: 1) процедури пов'язані з реєстраційними діями; 2) дозвільні процедури; 3) процедури пов'язані з проведенням інспекцій; 4) екзаменаційні процедури; 5) акредитаційні процедури; 6) ліцензійні процедури [3, с. 20].

Зміст адміністративних процедур становить сукупність логічних дій, які здійснюються в конкретному порядку та спрямовуються на врегулювання відповідної адміністративно-правової справи, які в науці адміністративного права називають стадіями. Так, Т. О. Коломєць пропонує наступну систему стадій в межах будь-якої адміністративної процедури: 1) прояв ініціативи щодо початку провадження; 2) початок провадження та проведення підготовчих дій до вирішення справи; 3) дослідження та аналіз фактичних обставин справи та збір доказів; 4) проведення безпосереднього розгляду адміністративної справи та її вирішення; 5) оформлення результатів розгляду справи у вигляді адміністративного акта, його надсилання учасникам процедури; 6) виконання ухваленого рішення; 7) здійснення перегляду адміністративного акта [4, с. 540].

Як влучно зауважує Р. В. Миронюк, усі адміністративні процедури складаються з

стандартизованих процесуальних дій щодо прийняття адміністративного акта, які об'єднуються у стадії. Вчений визначає наступні етапи адміністративних процедур: 1) реєстрація заяви; 2) порушення провадження; 3) збирання доказів та матеріалів; 4) розгляд та прийняття рішення. Проте варто зауважити, що у кожному випадку вказані стадії можуть відрізнятися за змістом, що й спричинило їх відокремлення від типового судового провадження [5, с. 5].

Погоджуємось з Н. Л. Губерською, що для об'єднання процесуальних дій в відокремлену самостійну стадію процедури необхідна наявність наступних підстав: а) процесуальні дії мають особливе процесуальне завдання; б) наявність специфічного кола суб'єктів процедури; в) особливе коло суб'єктів; г) наявність необхідної кількості впорядкованих дій, які об'єднуються у етапи; д) вчинення процесуально-правових дій логічно та послідовно та відповідно до часових меж; е) оформлення результатів проведених дій у юридичних документах; є) взаємозв'язок стадій між собою, який забезпечує дотримання послідовності розвитку провадження та дозволяє перевірити здійснення певних стадій [6, с. 14].

Окрім цього доцільно звернути увагу на найбільш сучасний нормативний акт, який опосередковано закладає основи позасудового врегулювання публічно-правових спорів, а саме на Закон України «Про адміністративну процедуру». Так, у ст. 2 вказаного Закону нормативно закріплене визначення поняття «адміністративна процедура» як визначений законом порядок розгляду та врегулювання справи щодо адміністративно-правових відносин відносно забезпечення реалізації права особи, захисту прав особи, розгляд якої здійснюється адміністративним органом. Зокрема, вказаним Законом лише частково регламентується порядок проведення «конфліктних адміністративних проваджень», тобто щодо розгляду скарг на дії, рішення чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, що становлять основу досудового врегулювання публічно-правових спорів. Отже, Закон України «Про адміністративну процедуру» регулює загальну адміністративну процедуру. Ця процедура включає такі стадії: 1) прояв ініціативи щодо початку адміністративного провадження шляхом подання скарги безпосередньо суб'єкту, який уповноважений на

її розгляд або через Центри надання адміністративних послуг; 2) реєстрація скарги та відкриття провадження щодо її розгляду; 3) аналіз фактичних обставин справи та проведення збирання доказів; 4) розгляд та вирішення справи; 5) прийняття рішення у формі адміністративного акта; 6) повідомлення суб'єкта звернення про прийняття рішення та забезпечення його виконання [7].

Проаналізувавши зміст поняття «адміністративна процедура», можна визначити поняття процедури досудового врегулювання публічно-правових спорів як нормативно врегульовану послідовність процесуальних дій суб'єкта уповноваженого на врегулювання адміністративно-правового спору поза межами адміністративного судового процесу.

Так, Т. О. Коломоець визначає наступні стадії для процедури досудового врегулювання публічно-правових спорів: 1) звернення сторін спору до суб'єкта уповноваженого на врегулювання публічно-правового спору; 2) розгляд уповноваженим суб'єктом заяви сторін; 3) збирання доказів щодо обставин справи; 4) проведення безпосередньо переговорів по врегулюванню публічно-правових спорів; 5) досягнення компромісу; 6) винесення рішення за результатами розгляду справи; 7) забезпечення виконання рішення [4, с. 540].

В. В. Сливка до стадій процедури примирення сторін в адміністративному судочинстві відносить: 1) неформальне (до початку підготовчого судового засідання) та формальне (під час підготовчого засідання і до розгляду справи по суті) ініціювання процедури врегулювання спору; 2) проведення переговорів щодо можливостей примирення та погодження змісту заяви про примирення; 3) подання заяви про примирення сторін для затвердження та безпосередньо затвердження заяви. На вказаній стадії процедури суд здійснює: а) пояснення учасникам наслідків процедури врегулювання спору; б) перевіряє умови та підстави для врегулювання спору шляхом примирення. Після проведення перевірки суд затверджує заяву про примирення сторін або відмовляє у затвердженні та ухвалює рішення про продовження розгляду справи в судовому процесі [8, с. 133-144].

Поміж іншого, Г. О. Слестнікова визначає наступні стадії процедури медіації для публічно-

правових спорів: 1) підготовча стадія, яка поділяється на такі етапи: ініціалізація процедури; вибір сторонами посередника; укладання угоди про проведення процедури, погодження та затвердження правил проведення процедури; 2) медіаційні перемовини, які складаються з наступних етапів: вислуховування сторін спору щодо можливих варіантів вирішення спору, спільний пошук варіантів врегулювання спору, оцінка та вибір вирішення спору; 3) заключення та виконання медіаційної угоди [9, с. 115].

Окрім цього, варто зауважити, що Закон України «Про медіацію» встановлює лише загальні положення процедури вирішення спорів без конкретизації її особливостей, зокрема щодо вирішення адміністративно-правових спорів. Тому очевидним є те, що для належного врегулювання процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів доцільно розробити та прийняти Типове Положення про проведення процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів, у якому детально охарактеризувати стадії та етапи цієї процедури. Більше того, навіть при тому, що Закон України «Про медіацію» регулює процедуру медіації як один із методів позасудового вирішення адміністративно-правових спорів, то, як влучно зауважує Т. О. Коломоєць, вказану процедуру недоцільно відносити до адміністративних процедур, наведених вище, адже медіатор не вважається адміністративним органом, наділеним владними повноваженнями. Так, Закон України «Про медіацію» є загальним і встановлює лише правові основи медіації, але не регулює порядок її проведення [4, с. 540].

Проаналізувавши Закон України «Про медіацію», А. Собакарь зауважує, що доцільно виділити такі стадії процедури медіації в публічно-правових спорах: 1) відкриття процедури медіації; 2) проведення провадження процедури; 3) прийняття рішення за результатами процедури та його виконання [10, с. 397].

Нижче звернемо увагу на особливості процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів. Аналіз такої процедури буде здійснено з огляду на норми Закону України «Про медіацію», КАСУ та

практики застосування вказаної процедури окружними адміністративними судами України.

Особливостями процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів, яка проводиться в Одеському та Івано-Франківському окружних адміністративних судах, є те, що сторони самостійно розв'язують спір на взаємних поступках. Поміж іншого, завданням процедури є досягнення таких результатів, які, за можливості, задовольнили б усіх учасників спору.

Так, в Одеському окружному адміністративному суді затверджений Регламент, який встановлює порядок проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді. Вказаним Регламентом визначено порядок та умови проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді, повноваження судді, права та обов'язки учасників переговорів під час здійснення переговорів. Порядок проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді в Одеському окружному адміністративному суді встановлений наступним чином.

Перш за все з метою проведення переговорного процесу з досудового врегулювання спору позивач та відповідач по справі мають звернутись до голови Одеського окружного адміністративного суду з спільною або окремою заявою про проведення досудового врегулювання спору, у якій сторони повинні визначити не менше трьох суддів, які мають повноваження проводити процедуру досудового врегулювання спору. У випадку, коли адміністративна справа перебуває у провадженні судді, який компетентний проводити процедуру врегулювання спору та сторони не мають заперечень щодо проведення процедури вказаним суддею, то сторони зазначають про це в заяві.

У випадках, коли заяву про проведення досудового врегулювання спору подала лише одна сторона, суд повинен повідомити про це іншу сторону справи та запропонувати подати аналогічну заяву, оскільки процедура врегулювання спору може бути проведена виключно за зверненням обох сторін. Ніхто не має права примушувати учасників справи до проведення процедури досудового врегулювання спору.

Окрім цього, Регламентом визначено, що заява про проведення досудового врегулювання спору подається сторонами на будь-якій стадії адміністративного процесу, зокрема до закінчення з'ясування всіх фактичних обставин справи та переходу до судових дебатів.

У подальшому, після звернення сторін, голова Одеського окружного адміністративного суду розглядає заяву сторін, призначає одного із трьох вказаних у цій заяві суддів та передає заяву обраному судді. Відповідно, якщо сторони виявили бажання, щоб переговори проводив суддя, у провадженні якого, знаходиться справа, голова Одеського окружного адміністративного суду передає заяву цьому судді. На час проведення переговорів судове провадження по справі зупиняється.

Після цього, суддя, який призначений для проведення переговорів, погоджує з учасниками процедури дату та час проведення процедури, пояснює учасникам їх право надати докази, письмові обґрунтування своїх позицій. Також суддя повинен враховувати позицію учасників переговорів щодо призначення дати та часу проведення процедури з врахуванням розумності строку проведення врегулювання спору. Окрім цього, переговори проводяться у призначений час і дату за погодженням сторін у приміщенні Одеського окружного адміністративного суду.

Регламентом встановлено, що безпосередньо переговори проводяться у закритому приміщенні, не є гласними, не підлягають ні звукозапису, ні відеозапису, а також протокол переговорів не ведеться. Уся інформація, отримана під час проведення переговорів, не використовується під час подальшого розгляду справи.

Перед початком переговорів суддя пояснює учасникам переговорів їхні права та обов'язки, а також правові наслідки досягнення компромісу чи невдалих переговорів, а також про роль судді в переговорах. Якщо учасники переговорів розуміють свої права, обов'язки та процес проведення переговорів, суддя пропонує їм підписати розписку та угоду. Ці документи також отримують підпис судді, який керує переговорами. Після цього суддя дає можливість кожній стороні висловити свої позиції та представити аргументи з приводу суті спору.

Після того як учасники висловили свої позиції щодо предмета спору, суддя - посередник

продовжує ведення переговорів в порядку, який, на його погляд, є найбільш доцільним для досягнення згоди між сторонами. У випадку позитивного результату переговорів сторони обговорюють, яким чином будуть зафіксовані результати вирішення спору, і укладається відповідна угода, яка може бути як в усній, так і в письмовій формі.

У випадку, якщо переговори завершаться без досягнення угоди, то всі матеріали, що були надані учасниками процедури досудового врегулювання публічно-правового спору повертаються сторонам. Щодо інших документів, таких як угода, розписка та інші, суд вирішує питання про їх знищення. Важливо зауважити, що жоден із цих документів не має юридичної сили. У такому випадку провадження по справі поновлюється, і справа розглядається у судовому порядку, визначеному КАСУ [11].

В свою чергу, в Івано-Франківському окружному адміністративному суді затверджене Положення про порядок проведення досудового врегулювання спорів Івано-Франківським окружним адміністративним судом, яким визначено наступний порядок врегулювання спору. З метою проведення конференції з досудового вирішення спору позивач та відповідач мають право звернутись із заявою на ім'я голови Івано-Франківського окружного адміністративного суду, у якій викласти своє бажання провести таку конференцію. Вказана заява повинна бути поданою до початку розгляду справи по суті. Також у випадку якщо заяву подано тільки одним учасником, то суд доводить до відома інших учасників про наявність такої заяви та пропонує подати ідентичну заяву, а також повідомляє про наслідки неподання заяви. Поміж іншого, Регламентом встановлено, що у випадку, не звернення іншої сторони із заявою про проведення процедури досудового врегулювання адміністративно-правового спору, то вважається, що ця сторона не дає згоди на проведення конференції.

Процедура переговорів щодо врегулювання спору є конфіденційною та не фіксується будь-якими засобами. Вказана процедура відбувається виключно добровільно. Учасники переговорів самостійно врегульовують спір на підставі взаємних поступок, які кожна сторона визначає самостійно. Роль судді полягає лише у допомозі сторонам вирішити спір,

шляхом надання сторонам можливості ознайомитись із позицією судді - посередника з приводу обставин конфлікту, який виник між учасниками, про чинне законодавство у цій справі, актуальну практику адміністративних судів в аналогічних правовідносинах, розглянути можливі варіанти вирішення спору, які не обов'язково будуть можливими під час судового процесу, та перевірити визначені сторонами умови на їх відповідність чинному законодавству.

Участь у переговорах з досудового врегулювання спору не обмежує права особи на захист своїх порушених прав в межах адміністративного судочинства, якщо під час конференції не вдалося досягти компромісу. Сторони переговорів мають однакові права. Якщо одна з сторін відмовляється брати участь у переговорах, її представники повинні бути уповноважені на мирне врегулювання спору. Протягом переговорів провадження по справі зупиняється.

Суддя, що допомагає у проведенні переговорів, обирається із зазначеного переліку суддів автоматизованим методом та повідомляє сторонам про передачу справи йому, пропонує подати письмові пояснення та інші необхідні документи, призначає дату переговорів.

У подальшому, переговори проводяться в закритому приміщенні, без гласності та записів. Якщо учасники не володіють мовою ведення переговорів, їм надається право на перекладача. Перед початком переговорів суддя пояснює сторонам їхні права, обов'язки та наслідки примирення чи невдалих переговорів. У разі досягнення компромісу, сторони підписують умови примирення, які підлягають судовому затвердженню. Справа повертається до судді, який провадить справу, і закривається у зв'язку із примиренням.

Якщо переговори безрезультатні, то матеріали, отримані під час процедури досудового врегулювання повертаються сторонам, і провадження по справі поновлюється в судовому порядку, установленому КАСУ. Суддя, який брав участь у конференції, заявляє самовідвід від подальшого розгляду адміністративної справи відповідно до законодавства [12].

Охарактеризувавши процедуру досудового врегулювання публічно-правового

спору, можна виділити кілька ключових етапів, пов'язаних із досягненням згоди сторін у справі: в першу чергу, сторони повинні погодитися на проведення цієї процедури; по - друге, сторони мають визначити спільну позицію щодо конфлікту та знайти шляхи його вирішення; по - третє, сторонам необхідно домовитися, щодо форми оформлення результатів врегулювання публічно-правового спору.

Так, в умовах сьогодення в КАСУ визначено механізм, передбачений главою 4 КАСУ «Врегулювання спору за участю судді». Так, статтею 184 КАСУ визначено, що вказана процедура проводиться за добровільним погодженням сторін до початку розгляду справи по суті. Також визначено, що про проведення процедури суд постановляє ухвалу, в якій вирішує питання щодо зупинення судового провадження. Якщо справу розглядає колегія, то врегулювання спору проводить суддя, який здійснював підготовчі дії по вказаній справі [1].

Стаття 187 КАСУ визначає порядок проведення процедури у формі спільних чи закритих нарад. Так, спільні наради проводяться за участю учасників спору та судді - посередника, а закриті наради проводяться за ініціативою судді окремо з кожною стороною. Перед проведенням першої наради суддя-посередник пояснює сторонам завдання та порядок проведення процедури, їх права та обов'язки. Під час проведення нарад суддя аналізує підстави та предмет позовних вимог, розглядає аргументи сторін, може висловлювати пропозиції стосовно можливих шляхів мирного врегулювання конфлікту та вживає інших заходів для сприяння доброзичливому вирішенню питань по справі. Суддя може пропонувати сторонам різні варіанти мирного врегулювання конфлікту. Під час закритих нарад суддя має можливість вказувати стороні на актуальну судову практику у подібних справах, пропонувати різні можливості мирного врегулювання конфлікту. У процесі вирішення суперечок суддя обмежений у наданні юридичних порад та рекомендацій сторонам, а також у вираженні свого оцінювання доказів у справі [1].

Висновки. Підсумовуючи викладене, в Україні, станом на сьогодні, відсутні юридичні перепони для проведення досудового врегулювання публічно-правового спору, але,

зважаючи на жорстку прив'язку вказаної процедури до адміністративного судочинства, процедура є невиправдано ускладненою. Вважаємо, що для її успішного розвитку нормативно-правове забезпечення адміністративного судочинства має бути переглянутим із точки зору врахування позицій досудового врегулювання адміністративно-правових спорів. З огляду на вищевикладене, суть процедури досудового врегулювання спору полягає у досягненні взаємовигідної домовленості між сторонами адміністративного процесу. У цьому процесі суддя – професійний помічник, який допомагає вирішити суперечку та керує процесом. Змістовним наповненням процедури досудового врегулювання адміністративно-правових спорів є діяльність сторін спору та судді-посередника (медіатора), які можуть бути згрупованими у наступні основні стадії: 1) ініціювання сторонами спору проведення процедури досудового врегулювання публічно-правового спору шляхом подання заяви

до голови відповідного суду; 2) розгляд головою суду заяви сторін про проведення процедури та призначення уповноваженого судді; 3) прийняття справи суддею-медіатором та підготовка справи до проведення переговорів шляхом збору відповідного переліку доказів, письмових обґрунтувань позицій сторін; 4) проведення безпосередньо переговорів по врегулюванню публічно-правових спорів в призначену дату та час; 5) оформлення результатів проведення досудового врегулювання адміністративно-правового спору шляхом укладання письмової чи усної угоди, за умови позитивного результату переговорів або вирішення питання щодо знищення документів та поновлення провадження, якщо переговори були безрезультатними.

Список використаних джерел:

1. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. №2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2747-15>.
2. Шинкар Т. І. Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2018. 24 с.
3. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. Адміністративне право України. Повний курс. Навчальний посібник. Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2018. 446 с.
4. Коломоєць Т. О., Миронюк Р. В., Шарая А. А. Сутність та особливості досудового врегулювання адміністративно-правових спорів. *Юридичний науковий електронний журнал*. №.12. 2022. С.538-542.
5. Миронюк Р. В. Сучасні наукові підходи до визначення місця адміністративного процесуального права та процесу в системі адміністративного права. *Журнал східноєвропейського права*. 2014. № 9. С. 4–9.
6. Губерська Н. Л. Стадії адміністративних процедур: поняття та види. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія ПРАВО. 2015. Випуск 32. Том 3. С. 11–15.
7. Про адміністративну процедуру: Закон України №2073-XI від 17.02.2022 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text>.
8. Сливка В. В. Примирення сторін в адміністративному судочинстві в умовах євроінтеграції України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ужгород, 2021. 227 с.
9. Сластнікова Г. О. Особливості досудового вирішення та судового розгляду спорів щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2022. 194 с.
10. Собакарь А., Опацький Р. Медіація як форма досудового вирішення спорів щодо примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. *Аналітично-порівняльне правознавство*. №1. 2023. С.397.

11. Регламент порядку проведення досудового врегулювання порів Одеським окружним адміністративним судом (в редакції, затвердженій рішенням зборів суддів Одеського окружного адміністративного суду від 04.05.2013 р.). URL: <http://adm.od.court.gov.ua/sud1570/menu3/dewewewe/test1/>.

12. Положення про порядок проведення досудового врегулювання спорів Івано-Франківським окружним адміністративним судом (в редакції, затвердженій рішенням зборів суддів Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 09.07.2013 року). URL: <http://adm.if.court.gov.ua/sud0970/dosudove/pologenna/>.

References:

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.07.2005 r. №2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2747-15>.

2. Shynkar T. I. Zastosuvannya mediatsii v administratyvnomu sudochynstvi: vitchyzniani ta zarubizhnyi dosvid: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Natsionalnyi universytet "Lvivska politehnika". Lviv, 2018. 24 s.

3. Halunko V., Dikhtievskiy P., Kuzmenko O. Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs. Navchalnyi posibnyk. Kherson: OLDIPLU, 2018. 446 s.

4. Kolomoiets T. O., Myroniuk R. V., Sharaia A. A. Sutnist ta osoblyvosti dosudovoho vrehuliuvannya administratyvno-pravovykh sporiv. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*. №12. 2022. S.538-542.

5. Myroniuk R. V. Suchasni naukovi pidkhody do vyznachennia mistsia administratyvnoho protsesualnogo prava ta protsesu v systemi administratyvnoho prava. *Zhurnal skhidnoevropeiskoho prava*. 2014. № 9. S. 4–9.

6. Huberska N. L. Stadii administratyvnykh protsedur: poniattia ta vydy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu. Serii PRAVO*. 2015. Vypusk 32. Tom 3. S. 11–15.

7. Pro administratyvnu protseduru: Zakon Ukrainy №2073-KhI vid 17.02.2022 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text>.

8. Slyvka V. V. Prymyrennia storin v administratyvnomu sudochynstvi v umovakh yevrointehratsii Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Uzhhorod, 2021. 227 s.

9. Slastnikova H. O. Osoblyvosti dosudovoho vyrishennia ta sudovoho rozghliadu sporiv shchodo vyluchennia abo prymusovoho vidchuzhennia maina dlia suspilnykh potreb chy z motyviv suspilnoi neobkhidnosti: dys...kand.yuryd.nauk:12.00.07. Dnipro, 2022.194 s.

10. Sobakar A., Opatskyi R. Mediatsiia yak forma dosudovoho vyrishennia sporiv shchodo prymusovoho vidchuzhennia maina dlia suspilnykh potreb chy z motyviv suspilnoi neobkhidnosti. *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*. №1. 2023. S.397.

11. Rehlament poriadku provedennia dosudovoho vrehuliuvannya poriv Odeskym okruzhnym administratyvnym sudom (v redaktsii, zatverdzenii rishenniam zboriv suddiv Odeskoho okruzhnogo administratyvnoho sudu vid 04.05.2013 r.). URL: <http://adm.od.court.gov.ua/sud1570/menu3/dewewewe/test1/>.

12. Polozhennia pro poriadok provedennia dosudovoho vrehuliuvannya sporiv Ivano-Frankivskym okruzhnym administratyvnym sudom (v redaktsii, zatverdzenii rishenniam zboriv suddiv Ivano-Frankivskoho okruzhnogo administratyvnoho sudu vid 09.07.2013 roku). URL: <http://adm.if.court.gov.ua/sud0970/dosudove/pologenna/>.